

ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA: EDUARDO KNEESE DE MELLO E AS DIFERENTES FORMAS DE MORAR

BETWEEN THEORY AND PRACTICE: EDUARDO KNEESE DE MELLO AND
THE DIFFERENT WAYS OF LIVING

**Aline Nassaralla Regino | Centro Universitário
Belas Artes de São Paulo | alineregino@terra.com.br**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (Belas Artes, 2002), especialização em Patrimônio Histórico (Unicsul, 2005), mestrado (Mackenzie, 2006) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo (FAU USP, 2011). Foi professora do Mestrado Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Design da Belas Artes. Na mesma instituição é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Lecionou anteriormente na Unip.

**Rafael Antonio Cunha Perrone | FAU USP, FAU Mackenzie |
racperrone@gmail.com**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela FAU USP (1973), mestrado em Administração Pública e Planejamento Urbano pela Fundação Getúlio Vargas (1984), doutorado (1993) e livre docência (2008) em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Atualmente é professor da FAU USP e Mackenzie, consultor da Fapesp e colaborador da Capes. Além da experiência acadêmica, atua profissionalmente na área de arquitetura.

Resumo

Essa pesquisa apresenta parte da trajetória profissional do arquiteto Eduardo Augusto Kneese de Mello (1906–1994) por meio de sua produção arquitetônica e teórica, com foco nas obras e textos voltados para a questão da habitação de interesse social. Busca-se, portanto, visualizar nos percursos do arquiteto a importância das relações entre teoria e prática da Arquitetura. Ao intentar o estudo das relações entre os textos e palestras proferidas por Kneese com seus projetos e obras de arquitetura, pôde-se traduzir como ideias e conceitos incorporaram-se à produção arquitetônica. Expõe sua contribuição para a arquitetura brasileira relacionando a qualidade de sua obra, com os textos que produziu e com seu aguerrido empenho no processo de divulgação dos preceitos da Arquitetura Moderna.

Palavras-chave: Habitação de interesse social. Movimento Moderno. Teoria.

Abstract

This research presents part of the professional trajectory of the architect Eduardo Augusto Kneese de Mello (1906-1994) through his architectural and theoretical production, focusing on works and texts focused on the issue of social interest housing. It is sought, therefore, to visualize in the routes of the architect the importance of the relations between theory and practice of Architecture. In attempting to study the relations between the texts and lectures given by Kneese with his projects and works of architecture, it was possible to translate how ideas and concepts were incorporated into architectural production. It exposes its contribution to the Brazilian architecture relating the quality of its work, with the texts that it produced and with its fierce commitment in the process of disclosure of the precepts of Modern Architecture.

Keywords: Social Interest Housing. Modern movement. Theory.

Introdução

O intuito deste artigo é apresentar a experiência profissional do arquiteto Eduardo Kneese de Mello (1906-1994), por vezes pioneira, na área da habitação. Personagem que figura nos textos mais conhecidos sobre a arquitetura moderna, quando é citado, como integrante de equipes de arquitetos que desenvolveram projetos importantes para a Arquitetura Moderna Brasileira.

Sabe-se, no entanto, que exerceu papel ativo e fundamental para a divulgação e afirmação da Arquitetura Moderna no Brasil, condição verificada em São Paulo com mais intensidade a partir da década de 1940. Sua contribuição está relacionada à qualidade da produção arquitetônica, aos textos que produziu, ao seu aguerrido empenho no processo de expansão do ensino de Arquitetura e Urbanismo, e na defesa e consolidação legal das atribuições profissionais do arquiteto.

Por existir uma grande variedade de temas a serem estudados dentro da trajetória profissional de Kneese de Mello, neste artigo, tem-se como objeto de estudo a produção arquitetônica e teórica do arquiteto voltada às propostas desenvolvidas para habitação de interesse social.

A questão habitacional é discutida, na primeira parte, a partir dos textos que o arquiteto escreveu e das palestras que proferiu. Buscou-se demonstrar mediante sua produção intelectual qual sua posição perante os princípios e ideais do Movimento Moderno, destacando a noção de habitação por ele desenvolvida. Na segunda parte, são destacados os projetos arquitetônicos desenvolvidos por Kneese para os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP's).

Justifica-se o estudo proposto sobre a obra de Eduardo Kneese de Mello pela importância de sua contribuição profissional para a consolidação dos preceitos do Movimento Moderno no Brasil, por seu vasto conhecimento sobre a tradicional Arquitetura Brasileira, especialmente, por sua preocupação com o agravamento do problema

habitacional, no final dos anos 1940.

Reflexões sobre o tema da habitação de interesse social são necessários e oportunos quando nos deparamos com o descaso que esse assunto vem sendo tratado há décadas no Brasil. É simultaneamente produto e fonte para geração de diversos problemas sociais, gerando demandas, independente de seu tamanho, por soluções que compreendem, também, propostas com qualidade arquitetônica e planos urbanísticos, aspectos presentes na obra do arquiteto Kneese de Mello.

Produção teórica

Eduardo Kneese de Mello era considerado um engenheiro-arquiteto renomado perante a sociedade paulistana, com uma vasta produção de residências ecléticas, unifamiliares, burguesas durante os anos de 1930 e 1940. Em maio de 1938, quando foi criada a Revista Acrópole, Kneese exerceu atividade de consultor técnico, publicando boa parte de seus projetos arquitetônicos e textos.

No primeiro artigo, intitulado Acrópole de Athenas, nota-se uma preocupação do engenheiro-arquiteto em apresentar as principais características da arquitetura grega, classificando-a como a “arte mais perfeita e mais pura” (MELLO, 1938, p.14). Dizia que era um modelo ao qual se deve copiar e imitar, pois a apontava como padrão de arte e beleza. Evidenciava-se, portanto, toda sua formação acadêmica, inspirada nos moldes da École de Beaux Arts de Paris, influência direta de seu mestre Christiano Stockler das Neves (1889-1982).

Nos artigos seguintes, os objetos de suas análises foram sendo modificados, passou a notar e estudar os monumentos históricos brasileiros. Envolvido com a divulgação da arquitetura colonial publicou A Arquitetura Colonial e José Wasth Rodrigues, demonstrando seu engajamento na construção de um estilo nacional, pois não via mais sentido na cópia dos estilos estrangeiros. Apesar de seu raciocínio ainda estar focado na questão do estilo, este pode ser considerado seu primeiro passo em direção à modernidade.

Após sua participação no V Congresso Pan-americano de Arquitetos em Montevideo, Kneese começou a sua propalada conversão ao Movimento Moderno. Apesar de ter recebido diversos prêmios por sua produção de residências ecléticas para a burguesia paulistana, nos mais variados estilos, o contato com arquitetos de outros países e com a vanguarda carioca foi definitivo para a reorientação da arquitetura por ele praticada.

Neste período há uma inversão, pois deixou de ser o engenheiro-arquiteto renomado perante a burguesia paulistana, construtor de residências ecléticas, que escrevia poucos artigos, para transformar-se no arquiteto militante das causas modernas e coletivas, apregoando seus princípios e suas ideias quanto à nova forma de conceber a arquitetura.

Durante a criação e fundação do departamento paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP, 1943), Kneese de Mello afastou-se das publicações. Seu primeiro artigo publicado sobre a Arquitetura Moderna, *Porque Arquitetura Contemporânea*, data de 1946. Alegava que a mentira arquitetônica, a imitação dos estilos passados, precisaria ser combatida em qualquer época, em favor da criação, a partir da técnica e dos materiais contemporâneos. Para ele só poderia existir uma boa arquitetura:

[...] a que traduz o espírito do seu tempo, a que emprega honestamente a técnica, os materiais de que dispõe, a que é uma verdadeira expressão da vida econômica, política e social do povo que a constrói – que é criação e não imitação (MELLO, 1946, p. 160).

Em sua próxima palestra, posteriormente transcrita e publicada na *Revista Acrópole*, *Arquitetura Urbanismo e Democracia* (1948), Kneese expôs a arquitetura como sendo arte e ciência essencialmente humanas, que o homem criou para servir a si próprio.

Sua origem é a casa do homem primitivo. – A caverna, a choupana, o dolmen. Seu objetivo essencial é a casa do homem, no tempo e no espaço. Casa de habitação, de trabalho, de recreio, de culto, de estudo, de saúde, de esporte, etc. – Casa do branco, do negro ou do amarelo,

do rei ou do plebeu, do operário ou do patrão. Seu espírito é, portanto, profundamente democrático (MELLO, 1948, p. 91).

Reafirmou, como o fez e fará em grande parte de seus textos, suas colocações, principalmente, contra a falsidade na arquitetura, ou seja, a cópia dos estilos estrangeiros. Para ele, a arquitetura moderna refletia a era democrática e, portanto, deveria: “[...] atender, indiscutivelmente, ao seu objetivo inicial; abrigo para o homem. Todos os homens, e não, certos homens” (MELLO, 1948, p. 92, grifo nosso).

Pela primeira vez apareceu em seus escritos um tema importante que, a partir deste momento, foi frequentemente abordado por Kneese: a habitação. Inicialmente, abordou o tema da habitação popular através de duras críticas às alterações propostas pelo novo Código de Obras: “A área de um dormitório é variável de acordo com a classe social de seu ocupante!” (MELLO, 1948, p. 94). Indignado, explicou:

O conceito de habitação evoluiu com as necessidades e possibilidades criadas pela civilização. Habitação não pode mais ser considerada, hoje, como, simplesmente, a casa de morar. Habitação é um conjunto de que a moradia é o centro, mas de que fazem parte também a escola, o “playground”, os serviços de abastecimento, os serviços públicos gerais, a creche, a maternidade, a assistência hospitalar, os centros de cultura, os campos de esporte, as áreas verdes e jardins e cuja ligação com o local de trabalho precisa ser estudada com grande carinho (MELLO, 1948, p. 94, grifo nosso).

Após a criação das faculdades de arquitetura em São Paulo, Mackenzie em 1947 e FAU USP em 1948, Kneese de Mello passou a divulgar também o papel do arquiteto na sociedade e explicar suas funções. Em 1949, proferiu Considerações sobre Arquitetura Moderna, palestra na qual voltou a afirmar suas colocações, principalmente em relação ao descompasso que estava ocorrendo entre as possibilidades da técnica moderna e a produção daqueles arquitetos ainda apegados a um saudosismo destruidor, que copiavam e repetiam as formas, as proporções de outros tempos, outras condições técnicas e sociais.

Na década de 1950, proferiu diversas palestras e conferências, dando continuidade à sua luta pelo reconhecimento da profissão do arquiteto perante a sociedade e pela divulgação dos princípios do Movimento Moderno diante dos profissionais ligados à Arquitetura. No exterior, divulgou intensamente a Arquitetura Moderna Brasileira.

Nas palestras realizadas no Brasil, continuou a discorrer sobre o erro cometido pelo homem ao abandonar o conforto oferecido pelas técnicas modernas por um saudosismo ou falso tradicionalismo contido na cópia dos estilos do passado, o ecletismo. O combate ao ideário eclético é um tema recorrente em textos, parece, por vezes, um pedido de desculpas frente à sociedade por sua produção de residências ecléticas, pois após sua conversão ao ideário moderno, passou a não reconhecer valor nestas obras.

Os temas escolhidos por Kneese de Mello para serem discutidos em seus textos na década de 1960 eram habitação e pré-fabricação¹. O primeiro artigo a ser publicado foi Habitação na URSS, um relatório apresentado pelo arquiteto sobre a viagem realizada à Moscou em 1962 a fim de participar de uma reunião da Comissão de Pesquisas da União Internacional de Arquitetos.

O próximo artigo, Evolução da habitação no Brasil, foi, na verdade, uma palestra proferida no Instituto Histórico e Geográfico Guarujá – Bertioga, em novembro de 1964. Expôs o agravamento da situação habitacional enfrentado pelo Brasil já há alguns anos e apontou o que, a seu ver, seria “um erro de interpretação”:

Constroem-se casas de todos os estilos. Financiam-se construções a prazo longo. E o problema continua, cada dia mais grave. Parece-nos que há um erro de interpretação. Nem sempre casa é habitação. Habitação é um complexo de que a casa é um dos elementos. O conceito de

1 Eduardo Kneese de Mello, no início da década de 1950, montou uma empresa de pré-fabricados na cidade de São Paulo: a Uniseco do Brasil S.A., empresa dedicada à habitação pré-fabricada. O sistema Uniseco combinava estrutura de madeira e painéis de fibrocimento como vedação. Essa experiência representou para o arquiteto a concretização de uma perspectiva para a modernização da arquitetura brasileira e solução para a questão habitacional, mas por outro lado, foi o seu fracasso financeiro impondo dificuldades que perduraram até o fim da vida.

habitação evolui no tempo. Sofre influências do meio físico-topografia, clima. Transforma-se sob a atuação de fatores econômicos, políticos, sociais, técnicos, etc. (MELLO, 1975b, p. 121, grifo nosso).

Apresentou um estudo bastante aprofundado sobre a relação entre momentos históricos, ciclos econômicos e habitação, desde o descobrimento do Brasil. Finalizou seu artigo explicitando a habitação moderna e, para isso, utilizou-se de exemplos como o Pedregulho (Affonso Eduardo Reidy, 1946); as superquadras de Brasília (Lúcio Costa, 1957); e, alguns projetos realizados por ele, como IAPC Cidade Jardim (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciantes, 1944), IAPI Japurá (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, 1945); e, CRUSP (Conjunto Residencial para os estudantes da Universidade de São Paulo, 1961).

Em 1975, Kneese de Mello publicou dois livros: *A herança mourisca da arquitetura no Brasil e Arquitetura Brasileira: Palestras e Conferências*. O primeiro foi resultado da bolsa de estudos obtida na Fundação Calouste Goubekian, quando passou três meses em Portugal com a finalidade de pesquisar as origens da arquitetura tradicional portuguesa visando o reconhecimento das matrizes da arquitetura brasileira. O segundo, uma compilação dos textos que escreveu, representou sua luta pela verdadeira arquitetura, seu empenho na divulgação dos princípios do Movimento Moderno e o reconhecimento do arquiteto como profissional.

A partir da década 1980, os textos escritos por Kneese de Mello tornaram-se escassos. Nesta pesquisa foi encontrado apenas um, intitulado *Mutirão e Habitação*. Apesar de ser muito similar à palestra *Evolução da habitação no Brasil*, abordou o tema do mutirão, que até então não havia sido mencionado. Expressando sua preocupação com a crise habitacional brasileira, estudou a experiência realizada pelo arquiteto Dirceu Carneiro com um governo voltado para a periferia mediante a instituição de mutirões; e, também, o programa de Assistência Técnica Gratuita à Moradia Econômica (ATME) elaborado pelo Sindicato de Arquitetura do Rio Grande do Sul.

Em meados dos anos de 1980, Kneese concedeu diversas entrevistas e depoimentos, onde expôs seus pensamentos com relação à habitação.

Eu acho que, para o Arquiteto moderno, há um desafio muito grande, que é a casa popular; (que) talvez não deva ser encarada como está sendo encarada. Eu não sei se há necessidade de vender casa pra gente mais pobre. Há um nível de brasileiros que vive em condições que não permite comprar. Então me parece que o Governo deveria alugar, alugar em condições muito especiais, sem intuito de lucro, casas humanas, casas em que a pessoa possa viver decentemente, e não construir colossos e colossos aí, que não atendem à necessidade do povo.

[...] uma necessidade absoluta para se resolver o problema nesse sentido, é que não haja intenção de lucro, senão é um negócio. Isto é um atendimento social, uma obrigação do Governo. Não se pode pensar em tirar lucro de uma casa popular! Casa popular é feita para servir e não como negócio. Infelizmente, quando a coisa fica pronta, brilha, e o pessoal pensa: "isso é ouro, vamos vender, vamos fazer negócio com isso!" – aí é que está o erro todo! (MELLO, 1985 apud SANTOS, 1985, n.p., grifo nosso).

Mediante a experiência adquirida com os projetos habitacionais que desenvolveu ao longo de sua trajetória profissional ligada ao Movimento Moderno pode-se dizer que o arquiteto formulou uma definição de habitação, entendendo o homem como escala principal do projeto.

Eu acho que habitação não é só casa. Habitação é um conjunto e, quando nós fazemos milhares de casas, não estamos resolvendo o problema da habitação. Não adianta nada fazer mil casas num lugar qualquer se esses mil, quinhentos mil, moradores, em média, não estiverem servidos por comércio, por lazer, por escolas, por abastecimento, por trabalho, por cultura; então, este conjunto não é habitação, é um grupo de casas, mas não é habitação.

O complexo da habitação deixou de ser só a casa. A casa é um dos

seus elementos, o elemento central da habitação, mas ela tem que ser servida por escolas de diversos graus, ela tem que ter o playground para a criança pequena, tem que ter assistência médica, assistência social, assistência de todo tipo. Tem o contato com o trabalho, com o divertimento, com a cultura. Então a Arquitetura deixou de ser a casa, passou a ser um complexo. E a Arquitetura de hoje tem que ser feita com essa idéia. (MELLO, 1985 apud SANTOS, 1985, n.p., grifo nosso).

Em busca da flexibilidade nas plantas, do melhor acabamento, economia de tempo, melhor qualidade, e menor preço, o arquiteto preocupou-se com o processo, sistema, e subsistemas construtivos, o que mostra sua amplitude profissional e sua real preocupação com o usuário da habitação.

Prática Profissional: breve relato sobre os IAP's

Ao longo de sua primeira fase profissional, de 1932 a 1943, denominada como fase eclética, Kneese de Mello atuou apenas uma vez em projetos para habitação de interesse social. O projeto, de 1942, era composto por 24 residências térreas, a serem comercializadas pelo Banco Hipotecário Lar Brasileiro. Neste conjunto a questão da economia foi tratada através da diminuição dos espaços internos da residência e na diminuição dos ornamentos presentes nas fachadas.

Configura-se, portanto, um conceito de moradia econômica que se limita à mera diminuição de metragem das casas burguesas, mantendo com a maior fidelidade possível suas características arquitetônicas / estilísticas, sem incorporar nenhuma formulação inovadora quanto à própria concepção de habitação. Nada de “machines à habiter” (PINHEIRO, 1997, p. 221).

A falta de consciência social identificada no projeto para o Banco Hipotecário Lar Brasileiro estava presente também em toda a sociedade, especialmente entre os engenheiros-arquitetos que tinham seus conhecimentos forjados pelo mercado das classes mais abastadas, que se utilizavam desses saberes para materializarem seus caprichos, contribuindo, assim, para a construção de uma cidade com

arquitetura, em grande parte, cenográfica.

Portanto, pode-se dizer, à guisa de conclusão, que, em termos de realizações concretas, o tema da habitação popular parece ter sido quase completamente ignorado por parte dos arquitetos atuantes em São Paulo no período em estudo (1938-45). Entretanto, deve-se ter em mente também o baixíssimo grau de consciência social da população em geral, inclusive da parcela mais diretamente interessada na questão, isto é, a categoria emergente dos trabalhadores urbanos (PINHEIRO, 1997, p. 226, grifo nosso).

Após a conversão de Kneese ao Movimento Moderno, no início da década de 1940, essa condição foi alterada, tanto em seu discurso como na prática profissional. Passou a defender o papel social do arquiteto, onde a arquitetura deveria refletir seu tempo. Nesta nova fase, priorizou o cliente coletivo em detrimento do particular.

Naquele período, Kneese de Mello elaborou dois projetos para os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP), com propostas muito distintas entre si. O primeiro, realizado em 1944, destinava-se aos comerciários (IAPC), na Avenida Cidade Jardim. Para este projeto, com área de 240.000 m², elaborou um grande número de soluções, mas acabou optando pelas residências geminadas em blocos de seis, número máximo permitido pela legislação vigente.

As residências unifamiliares destinavam-se a famílias com três ou mais pessoas. Para os casais sem filhos e solteiros, optou por projetar um edifício de dez pavimentos. O conjunto apresentava, ainda, centro educacional; centro recreativo; centro comercial; ambulatório médico; e, maternidade. Contou com a colaboração do arquiteto Hélio Duarte para os edifícios institucionais.

Pode-se perceber que este foi o primeiro projeto em que o arquiteto explorou, na prática, as ideias presentes na Carta de Atenas (CIAM, 1933), assim como a diferença conceitual entre habitação e casa. Para ele, habitar pressupunha uma condição maior, de direito à cidadania. Significava ter acesso aos bens fundamentais que garantem a formação de uma consciência urbana, da vida do homem em socie-

dade. Portanto, no desenho da moradia e seus prolongamentos – o que resultava em habitação segundo Kneese – o arquiteto expressou o seu desejo e sua forma de participação no processo de transformação da cidade.

Seu próximo projeto voltado para as questões sociais foi desenvolvido para os industriários (IAPI), em 1947. Diferentemente da proposta elaborada para o IAPC, projetou um edifício com 288 apartamentos duplex, construído na Rua Japurá, em terreno antes ocupado por um conjunto de cortiços.

Kneese buscou destacar neste projeto diversos ensinamentos corbuserianos, em especial o conceito de unidade de habitação. Apesar disso, o que realmente se destacou neste conjunto foi a tentativa de aliar qualidade à economia em um edifício vertical, oferecendo habitação ao invés de uma simples moradia.

Esse estudo eu fiz com muito carinho, com muita intenção social. Eu fiz um prédio que deveria ser muito econômico, para poder ser alugado ou vendido a pessoas de baixa renda, que trabalhassem nas indústrias nas imediações de São Paulo. Eu tinha, por exemplo, (o prédio era duplex, o apartamento duplex). Então estudei um tipo de apartamento de dois andares, em que as salas tinham 2,5 m de pé-direito e os quartos em cima 3 m, era o mínimo que a Prefeitura exigia. Se eu pusesse os dois no mesmo andar, eu gastaria mais 50 cm em cada sala; então, eu ganhei assim, em cada 2 andares, 50 cm de altura em toda a área de cada andar, de cada 2 andares.

E o conjunto tinha lojas que eu pretendia que fossem lojas de abastecimento para os moradores, como um mercado, uma casa de frutas, um..., enfim, lojas que atendessem aos moradores.

E tinha umas salinhas de trabalho, como para uma costureira, uma cabeleireira, um barbeiro, (...), e então esse conjunto, me parece que era o que nós chamamos hoje de uma unidade de vizinhança, porque os moradores tinham que sair para trabalhar. O resto, eles tinham tudo no próprio conjunto do..., desse projeto do IAPI. Esse projeto está construído e me parece que não está feito como eu queria, porque eu sei que

aquilo não está mais destinado aos industriários, mas a pessoas de posse. Então, a aplicação está desvirtuada (MELLO, 1985 apud SANTOS, 1985, n.p.).

Considerações finais

A experiência de Kneese de Mello relacionada à questão da habitação de interesse social tornou-se intensa em sua fase moderna e sofreu mudanças conceituais e formais ao longo do tempo. O arquiteto passou a explorar e divulgar, na teoria e na prática, o seu conceito de habitação.

Buscou-se, portanto, visualizar nos percursos do arquiteto a importância das relações entre teoria e prática da Arquitetura. Ao intentar o estudo das relações entre os textos e palestras proferidas por Kneese com seus projetos e obras de arquitetura, pôde traduzir como ideias e conceitos incorporaram-se à produção arquitetônica.

Dessa forma, o maior legado de Eduardo Kneese de Mello foi sua arquitetura, muito mais significativa para as gerações futuras, pois traduziu em formas palpáveis os princípios e a estética do Movimento Moderno, ou seja, materializando o ideal que tanto proferiu e defendeu ao longo de sua trajetória.

Referências

- MELLO. Eduardo Kneese. Acrópole de Athenas. Acrópole, São Paulo, n.1, p. 14-18, mai. 1938.
- ____. A Arquitetura Colonial e José Wash Rodrigues. Acrópole, São Paulo, n.6, p. 39, out. 1938.
- ____. Porque Arquitetura Contemporânea. Acrópole, São Paulo, n.102, p. 159-168, out. 1946.
- ____. Arquitetura, Urbanismo e Democracia. Acrópole, São Paulo, n.123, p. 91-96, jul. 1948.
- ____. Considerações sobre arquitetura moderna. Acrópole, São Paulo, n.134, p. 47-50, jun. 1949.
- ____. Habitação na URSS. Arquitetura, São Paulo, n. 9, p. 29-31, 1963.

____. A herança mourisca da arquitetura no Brasil. São Paulo: FAU USP, 1975.

____. Arquitetura Brasileira: Palestras e Conferências. São Paulo: FAU USP, 1975b.

____. Mutirão e habitação. In: SÁ, Alvino Augusto; MELLO, Eduardo Kneese de; et. al. A Cidade, A Habitação. Guarulhos, SP: APEC: Universidade de Guarulhos, 1988.

PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. Modernizada ou Moderna? A Arquitetura em São Paulo, 1938-1945. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.

SANTOS, Lena Coelho. Arquitetura Paulista em torno de 1930-1940. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1985.